

Penggunaan Flat Design dalam Animasi 2D untuk Promosi UMKM Songket Palembang

Raden Ayu Aisyah Lutfiah¹, Ahyar Supani², Hidayati Ami³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya; Jl. Sriwijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 3012, Fax:+62711355918

Jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

e-mail: [1aicarutfiah@gmail.com](mailto:aicarutfiah@gmail.com), [2ahyarsupani@polsri.ac.id](mailto:ahyarsupani@polsri.ac.id), [3hidayatiami@polsri.ac.id](mailto:hidayatiami@polsri.ac.id)

Abstrak

Kota Palembang dikenal dengan kain tradisional seperti songket, yang dahulu terbuat dari emas murni dan kini menggunakan benang sintesis agar lebih terjangkau. UMKM berperan penting dalam ekonomi Indonesia. Namun, banyak UMKM menghadapi kendala dalam membuat video promosi yang menarik dan efektif karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan teknis. Toko Songket H. Cek Aleh Aziz, sebuah UMKM di Palembang, sebelumnya toko ini telah menggunakan media promosi seperti postingan di media sosial instagram story dan status whatsapp. Meskipun aktif mempromosikan produk di media sosial, pemilik menyadari perlu adanya pendekatan yang lebih unik dan menarik. Penelitian ini bertujuan mengembangkan video animasi 2D dengan teknik Flat Design sebagai media promosi yang efektif. Berdasarkan wawancara, Toko Songket H. Cek Aleh Aziz belum memiliki video animasi 2D untuk promosi. Metode pengembangan yang digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle (MDLC) dengan 6 tahap dan menggunakan teknik kuesioner. Responden penelitian ini berjumlah 4 ahli dan 50 masyarakat umum yang diperoleh dari kuesioner online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap 4 responden ahli terhadap teknik flat design pada animasi video promosi songket Palembang adalah 83% dan berada di kategori "Sangat Setuju" serta sikap 50 responden masyarakat umum adalah 89,44% dan berada di kategori "Sangat Setuju".

Kata kunci : Animasi 2D Video Promosi Songket, Flat Design, Adobe After Effect, MDLC

Abstract

The city of Palembang is known for its traditional fabric, such as songket, which was once made from pure gold but now uses synthetic threads to be more affordable. Small and medium-sized enterprises (SMEs) play a vital role in the Indonesian economy. However, many SMEs face challenges in creating attractive and effective promotional videos due to limited resources and technical knowledge. Toko Songket H. Cek Aleh Aziz, an SME in Palembang, has previously used promotional media such as Instagram stories and WhatsApp status posts. Although actively promoting products on social media, the owner realized the need for a more unique and engaging approach. This study aims to develop a 2D animation video using the Flat Design technique as an effective promotional medium. Based on interviews, Toko Songket H. Cek Aleh Aziz has not yet used 2D animation videos for promotion. The development method used is the Multimedia Development Life Cycle (MDLC) with 6 stages and utilizes questionnaires. The respondents of this study consisted of 4 experts and 50 general public members obtained from online questionnaires. The results of this study show that the attitude of the 4 expert respondents towards the flat design technique in the promotional animation video of Palembang songket is 83%, categorizing it as "Strongly Agree," while the attitude of the 50 general public respondents is 89.44%, also in the "Strongly Agree" category.

Keywords : 2D Animation Songket Promotional Video, Flat Design, Adobe After Effect, MDLC

1. PENDAHULUAN

Kota Palembang dulunya merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya, memiliki berbagai jenis kain tradisional, di antaranya kain jumpitan, songket, dan tanjung yang sudah dikenal luas di Indonesia. Dahulu, songket dianggap sebagai barang mewah, terutama karena bahan dasarnya yang terbuat dari emas murni. Namun, seiring perkembangan waktu, benang emas kini dapat digantikan oleh benang sintesis berwarna emas. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomis, tetapi juga bertujuan agar semua lapisan masyarakat, khususnya di Palembang, dapat membeli dan merasakan keindahan songket tanpa mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mendorong perkembangan ekonomi Indonesia. Banyak UMKM beralih ke model bisnis digital untuk memasarkan produk atau jasa mereka. Video promosi adalah media efektif untuk memperkenalkan produk[1]. Menambahkan, bahwa media promosi menjadi kebutuhan pokok karena pentingnya dalam efektivitas produk[2]. Namun, banyak UMKM menghadapi kendala dalam membuat video promosi yang menarik dan efektif karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan teknis.

Toko Songket H. Cek Aleh Aziz adalah salah satu UMKM yang bergerak dalam penjualan dan distribusi kain Songket Palembang. Sebelumnya, toko ini telah menggunakan media promosi seperti postingan di media sosial instagram story dan status whatsapp. Meskipun aktif mempromosikan produk di media sosial, pemilik menyadari perlu adanya pendekatan yang lebih unik dan menarik. Maka, dibutuhkan media promosi yang menarik dan informatif dengan memanfaatkan teknologi video animasi 2D untuk menciptakan promosi yang lebih menarik dan efektif.

Flat Design merupakan desain bergaya minimalis yang mengutamakan fungsional, dengan tampilan yang simpel dan bebas dari elemen bevel, tekstur, atau bayangan yang berlebihan. Desain ini fokus pada ilustrasi dua dimensi, tipografi, dan warna cerah[3]. Pada konteks ini, animasi 2D menggunakan teknik *Flat Design* memiliki peran yang signifikan dalam pembuatan video promosi UMKM.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Tahapan Penelitian

Dalam Pengembangan Animasi Video Promosi Songket Palembang ini menggunakan metode MDLC, memberikan tahapan pengembangan multimedia yaitu, *Concept, Design, Material Collecting, Assembly, Testing, Distribution*[4]. Adapun langkah yang dilakukan dalam pembuatan video animasi ini berdasarkan metodologi tersebut antara lain adalah :

Gambar 1. Tahapan Penelitian

1. *Concept*

Pada tahap *Concept*, langkah awal adalah mengidentifikasi tujuan yang meliputi pengenalan audiens, tujuan, isi dan spesifikasi secara umum. Di tahap ini juga ditetapkan prinsip dasar untuk merancang, seperti jangka waktu, target, dan lainnya.

2. *Design*

Pada tahap *Design*, tujuan yang telah ditetapkan akan diwujudkan dalam bentuk desain yang akan menjadi pedoman dalam pengembangan video iklan sebagai media promosi. Hasil dari tahap perancangan ini adalah desain storyboard.

3. *Material Collecting*

Tahap *Material Collecting* (pengumpulan bahan) adalah langkah untuk mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang dikumpulkan meliputi graphic design/asset, audio, foto, logo toko H. Cek Aleh, font, video, serta file audio berupa recording narasi, efek suara dan file pendukung lainnya. Dalam pelaksanaannya, tahap ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan tahap *assembly*.

4. *Assembly*

Tahap *Assembly* (pembuatan) ini merupakan penggabungan dari semua bahan-bahan yang telah dikumpulkan pada tahap *material collecting*, kemudian dilanjutkan dengan tahap editing.

5. *Testing*

Tahap *Testing* (pengujian) akan dilakukan setelah tahap pembuatan dengan tujuan untuk menjalankan dan meninjau apakah terdapat kesalahan atau tidak pada produk. Pada tahap ini, produk juga diuji kelayakannya dengan menggunakan teknik kuesioner kepada sejumlah audiens target.

6. *Distribution*

Tahap distribusi melibatkan mengunggah hasil video yang telah selesai ke media sosial seperti instagram, Google Form, dan Youtube. Tahap ini merupakan langkah terakhir di mana video sudah siap untuk ditonton.

2.2 Kuesioner

Pada penelitian kali ini akan mengambil sampel sebanyak 4 orang kepada responden ahli yang terdiri dari Ahli Multimedia dan Ahli Materi dan 50 orang responden dari masyarakat umum (beta) dengan menggunakan kuesioner. Faktor yang digunakan adalah kelayakan informasi yang disampaikan dan daya tarik visual dari animasi 2D video promosi UMKM Songket Palembang. Respon penguji dimaksudkan untuk mendapatkan kesimpulan bahwa animasi 2D video promosi UMKM Songket Palembang ini sesuai dengan tujuan pembuatan.

Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai biodata responden, yang mencakup data terkait konten informasi serta tampilan. Data yang dikumpulkan dalam biodata responden meliputi: alamat email, nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

1. Kuesioner ahli (Alpha)

Kuesioner alpha merupakan kuesioner yang ditujukan untuk para ahli di bidang animasi dan multimedia. Kuesioner alpha bertujuan untuk meninjau apakah teknik – teknik yang dilakukan berjalan dengan baik.

2. Kuesioner umum (Beta)

Kuesioner Beta merupakan kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat umum. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari animasi video promosi Songket Palembang tersebut.

2.3 Tes Kinerja Sistem

Tes kinerja sistem ini dilakukan dengan cara menguji responden ahli (alpha) dan responden masyarakat umum. Proses pengujian ini dilakukan dengan metode yang serupa, yang membedakan adalah objek penelitian. Setelah seluruh proses pengujian video selesai, langkah berikutnya adalah mengolah data dan menganalisis hasil pengujian untuk menilai tingkat keberhasilan video yang telah dibuat. Analisis data untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau sekelompok orang bisa menggunakan skala likert[5]. Pada kuisisioner responden, ada lima item pilihan jawaban, dan nilai dari setiap item merupakan hasil dari pilihan jawaban responden.

Setelah ditentukan skor kriteria untuk setiap jawaban, rumus yang digunakan untuk menghitung skor kriteria tersebut adalah :

Langkah pertama persamaan dari skala Likert adalah sebagai berikut :

$$J_R = T X P_n$$

Keterangan :

J_R = Jawaban responden

T = Total jumlah responden yang memilih

P_n = Pilihan angket skor Likert

Langkah kedua untuk mendapatkan interpretasi hasil, harus ditemukan skor tertinggi (x) dan terendah (Y) untuk item penilaian dengan menggunakan rumus berikut:

$$Y = \text{skor skala tertinggi likert} \times \text{jumlah responden}$$

$$X = \text{skor terendah likert} \times \text{jumlah responden}$$

Langkah ketiga adalah menemukan nilai persentase total skor setelah mendapatkan skor tertinggi dan terendah, yaitu dengan menggunakan rumus berikut:

$$R_i = \frac{\text{Total skor}}{Y} 100\%$$

Keterangan:

R_i = Rumus Index 100%

Langkah ke-empat interval (rentang jarak) dan interpretasi persentase ditetapkan untuk mengetahui penilaian, yaitu sebagai berikut:

$$I = \frac{100\%}{\text{Jumlah Skala Likert}}$$

Keterangan :

I = Interval

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Studi Literatur

Dalam studi literatur, peneliti melakukan analisis literatur dengan membaca dan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, serta sumber informasi yang relevan dari website yang mendukung topik yang akan dibahas. Selain itu, peneliti juga membaca hasil penelitian sebelumnya yang diperoleh dari sumber-sumber seperti internet atau perpustakaan, yang nantinya akan dijadikan sebagai referensi dalam proses penyusunan animasi 2D video promosi ini.

3.2 Observasi

Dalam observasi peneliti melakukan observasi langsung pada Toko Songket H. Cek Aleh. Proses observasi ini melibatkan pengamatan terhadap aktivitas dan interaksi yang terjadi di dalam toko, termasuk interaksi antara karyawan dan pelanggan. Dari observasi tersebut didapati bahwa kurangnya media informasi tentang songket Palembang.

3.3 Wawancara

Wawancara merupakan metode percakapan dengan tujuan tertentu, dalam hal ini percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu dengan pemilik toko dan karyawan perusahaan yang memiliki pengalaman tentang produk yang ditawarkan oleh Toko Songket H. Cek Aleh. Wawancara dilaksanakan di Toko Songket H. Cek Aleh. Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa mereka belum memiliki media promosi dalam bentuk video animasi 2D yang sekaligus dapat memberikan informasi tentang songket Palembang.

3.4 *Concept*

Pada tahap *Concept*, langkah awal adalah mengidentifikasi tujuan yang meliputi pengenalan audiens, tujuan, isi dan spesifikasi secara umum. Di tahap ini juga ditetapkan prinsip dasar untuk merancang, seperti jangka waktu, target, dan lainnya. *Output* dari tahap ini adalah gambaran konsep yang terdiri dari judul, ide cerita, alur cerita, dan storyboard. Berikut merupakan deskripsi dari konsep animasi video promosi songket Palembang yang alan penulis buat. Seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Konsep

Konsep	Deskripsi
Judul	Animasi 2D Sebagai Media Promosi Songket Palembang
Jenis	Video Promosi
Target Audiens	Masyarakat umum (18-50 tahun)
Ide Cerita	Informasi mengenai songket dan toko H. Cek Aleh
<i>Art Concept</i>	<i>Flat Design</i>
Durasi	± 5 Menit

3.5 *Design*

Pada tahap ini peneliti memanfaatkan *storyboard* untuk menggambarkan deskripsi setiap *scene* pada animasi. *Storyboard* yang akan digunakan pada tahap *assembly*, bentuk desain

ini akan menjadi acuan dalam pembuatan animasi 2D Video promosi songket Palembang. Hasil dari tahapan perancangan ini adalah *storyboard* dan *script*

3.6 *Material Collecting*

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk pembuatan animasi video promosi songket yaitu bahan-bahan *asset* berupa foto, *font*, dan *file* lainnya, peneliti mendapatkan file tersebut dengan mengunduh dari beberapa situs internet. Tahapan ini dilakukan secara paralel dengan tahap *assembly*. Berikut ini merupakan beberapa contoh materi dan *asset* yang akan digunakan dalam perancangan animasi video promosi songket Palembang.

Tabel 2. Pengumpulan Bahan (*Materila Collecting*)

Bahan	Sumber
Bahan Teks	- <i>www.dafont.com</i> - <i>Adobe Illustrator</i>
Bahan Gambar	- Background dan <i>Asset</i> dibuat menggunakan <i>Adobe Illustrator</i>
Bahan Suara	- <i>Voice Recorder</i> - <i>www.youtube.com</i>

3.7 *Assembly*

Dalam tahap *assembly* video animasi 2D promosi songket Palembang ini terdapat tahapan proses yang harus ditempuh, yaitu:

1. Pembuatan animasi *compositting* dan *animation* untuk *opening* sampai *closing* menggunakan Adobe After Effects 2023. Pembuatan video animasi 2D promosi songket Palembang ini berdasarkan *script* dan *storyboard* yang berasal dari tahap desain.
2. *Editing, music, sound effect, dan rendering* menggunakan Adobe Premiere Pro 2022.

3.8 *Testing*

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengujian terhadap video yang telah dibuat untuk memastikan bahwa video berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Pengujian hasil video animasi 2D promosi songket Palembang ini dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden dengan menyebarkan kuesioner.

3.9 *Distribution*

Tahap distribusi melibatkan mengunggah hasil video yang telah selesai ke media sosial seperti Instagram, Google Form, dan Youtube. Tahap ini merupakan langkah terakhir di mana video sudah siap untuk ditonton.

3.10 Hasil Perancangan

Setelah menyelesaikan serangkaian tahapan pembuatan, diperoleh hasil video animasi 2D video promosi Songket Palembang ber resolusi 1920 x 1080, dengan format MP4.

Gambar 2. Tampilan *Scene 1*

Scene 1, menampilkan teks songket palembang dengan background 3 kain songket palembang seperti pada Gambar 2.

Gambar 3. Tampilan *Scene 2*

Gambar 3 merupakan *scene 2* menampilkan pulau indonesia kemudian menjelaskan letak kota asal songket.

Gambar 4. Tampilan *Scene 3*

Gambar 4 merupakan *scene 3* yang menampilkan seseorang yang sedang menenun songket dengan teknik tenun tradisional.

Gambar 5. Tampilan *Scene 4*

Gambar 5 merupakan *scene 4* yang menampilkan pop-up alat tenun songket, *scene 4* ini masih dalam bagian *scene 3*.

Gambar 6. Tampilan *Scene 5*

Gambar 6 merupakan *scene 5* yang menampilkan benang emas dan benang perak yang merupakan bahan dasar dari pembuatan songket Palembang.

Gambar 7. Tampilan *Scene 6*

Gambar 7 adalah *scene 6* yang menampilkan suasana di luar kompleks toko, dengan tokoh utama berjalan di depan toko sambil memegang paperbag dari toko H. Cek Aleh Aziz.

Gambar 8. Tampilan *Scene 7*

Gambar 8 merupakan *scene 7* yang memperlihatkan *motion*, narasi menyampaikan keahlian, kesabaran, dan ketelitian dalam menenun.

Gambar 9. Tampilan *Scene 8*

Gambar 9 merupakan *scene 8* yang menampilkan karakter utama menjelaskan macam-macam motif dari songket Palembang yang akan muncul pada *scene*.

Gambar 10. Tampilan Scene 9

Gambar 10 merupakan scene 9 yang menampilkan macam-macam motif kain songket Palembang.

Gambar 11. Tampilan Scene 10

Gambar 11 merupakan scene 10 yang menampilkan footage suasana dalam perjalanan dan karakter utama mengendarai mobil dengan narasi dan instrumen musik.

Gambar 12. Tampilan Scene 11

Gambar 12 merupakan scene 11 yang menginfokan bahwa toko H. Cek Aleh Aziz juga menjual kain lainnya.

Gambar 13. Tampilan Scene 12

Gambar 13 merupakan scene 12 yang memperlihatkan lokasi dari toko H. Cek Aleh Aziz.

Gambar 14. Tampilan *Scene* 13

Gambar 14 merupakan *scene* 13 yang menampilkan asset handphone untuk transisi masuk ke video Toko H. Cek Aleh Aziz.

Gambar 15. Tampilan *Scene* 14

Gambar 15 merupakan *scene* 14 yang menampilkan video toko H. Cek Aleh. *Shoot* dalam video ini memperlihatkan produk songket toko H. Cek Aleh.

Gambar 16. Tampilan *Scene* 15

Gambar 16 merupakan *scene* 15 yang menampilkan motif motif songket Palembang.

Gambar 17. Tampilan *Scene* 16

Gambar 17 merupakan *scene* 16 yang menampilkan scan barcode dari akun instagram dan maps Toko H. Cek Aleh.

Gambar 18. Tampilan Scene 17

Gambar 18 merupakan *scene* 17 yang menampilkan bumper Logo Toko H. Cek Aleh Aziz seperti pada Gambar 18.

3.11 Data Hasil Pengujian dan Analisis

Setelah pengujian dilakukan terhadap responden, diperoleh data hasil uji coba animasi video promosi songket Palembang. Data hasil pengujian oleh ahli (alpha) dapat dilihat dalam tabel 3, dan data hasil pengujian kuesioner Beta (Masyarakat) dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Data Persentase Hasil Kuesioner Ahli (Alpha)

No.	Pertanyaan	Penilaian				
		SS	S	C	K	SKS
1.	Apakah video ini menarik dari segi gambar/grafik?	1	1	2	0	0
2.	Apakah video ini menarik dari segi warna?	1	2	1	0	0
3.	Apakah video ini menarik dari segi animasi tipografi (teks)?	1	3	0	0	0
4.	Apakah video ini menarik dari segi audio & musik?	1	2	1	0	0
5.	Apakah video ini menarik dari segi animasi?	2	1	1	0	0

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, analisis data dilakukan dengan metode yang sama seperti pada uji kinerja sistem. Hasil perhitungan nilai pada pengujian alpha menunjukkan bahwa rata-rata skor pengujian responden alpha adalah 83%. Berdasarkan kriteria indeks berada pada kategori “Sangat Setuju”.

Tabel 4. Data Persentase Hasil Kuesioner Beta (Masyarakat)

No.	Pertanyaan	Penilaian				
		SS	S	C	K	SKS
1.	Apakah video ini menarik dari segi gambar/grafik?	26	13	0	0	1
2.	Apakah penyampaian informasi dengan pendekatan teknik <i>flat design</i> seperti ini mudah dipahami?	29	21	0	0	0
3.	Apakah video ini menarik dari segi warna?	27	20	3	0	0

4.	Apakah video ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang songket Palembang?	22	26	2	0	0
5.	Apakah setelah menonton video ini, anda tertarik untuk membeli produk?	13	26	1	0	0

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, analisis data dilakukan dengan metode yang sama seperti pada uji kinerja sistem. Hasil perhitungan nilai pada pengujian beta menunjukkan bahwa rata-rata skor pengujian responden alpha adalah 89,44%. Berdasarkan kriteria indeks berada pada kategori **“Sangat Setuju”**

4. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian dan analisis mengenai animasi 2D video promosi Songket Palembang menunjukkan bahwa video ini memiliki kualitas yang sangat baik dalam hal teknik produksi, desain, dan penyampaian informasi. Dengan resolusi 1920 x 1080 dalam format MP4 dan teknik flat design yang digunakan, animasi ini berhasil mencapai indeks evaluasi rata-rata yang tinggi, yaitu 83% untuk teknik produksi dan 89,44% untuk kualitas serta efektivitas penyampaian pesan, keduanya berada dalam kategori "Sangat Setuju." Hal ini membuktikan bahwa animasi ini mampu menyampaikan pesan promosi secara efektif dan menarik.

5. SARAN

Peneliti menyadari adanya beberapa kekurangan dalam proses penelitian ini dan memberikan saran untuk perbaikan di masa depan. Video promosi songket Palembang diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut agar konten informasinya lebih menarik dan berkualitas. Peneliti juga merekomendasikan kolaborasi dengan desainer grafis atau animator yang lebih berpengalaman untuk meningkatkan kualitas visual dan teknis animasi. Selain itu, penambahan teks atau subtitle dalam video disarankan untuk membantu audiens memahami informasi dengan lebih baik, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran atau berbicara dalam bahasa lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Syaputra, M., Webliana, K., & Permatasari, D. (2022). Upaya Peningkatan Brand Awareness melalui Pelatihan Pembuatan Vidio Promosi di UMKM Desa Kuranji Dalang. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1), 80-86.
- [2] Anita, R. D., & Marisa, F. (2017). Rancangan Video Media Promosi Berbasis Motion Graphic 2D Untuk Meningkatkan Jumlah Mahasiswa Universitas Widyagama Malang. *JOINTECS (Journal of Information Technology and Computer Science)*, 2(1).
- [3] A. E. Larasati. (2019). “Apa Saja Kelebihan dan Kekurangan Flat Design?,”.[Online]. Available: <https://idseducation.com/articles/apa-saja-kelebihan-dankekurangan-flat-design/>. [Accessed: 06-Feb-2024].
- [4] K. Kanafi, T. Yusnanto, and K. Triwulandari, “Implementasi Media Promosi Radio Tidar FM Magelang Berbasis Multimedia,” *DoubleClick J. Comput. Inf. Technol.*, vol. 5, no. 2, p. 119, 2022, doi: 10.25273/doubleclick.v5i2.10808
- [5] Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.